

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 8 NR. 2

QUADERNI DEL SISD 2024

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 8, No. 2
Settembre 2024

Copyright © settembre 2024, Bibliothèque de l'OproM

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

DOI: 10.55456/vol8nr2

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

info@tcla-journal.eu

In copertina: Rielaborazione grafica di un disegno di Sandro Botticelli per la *Divina Commedia*, il cui originale si trova presso la Collezione Hamilton, Kupferstichkabinett, Berlino (di pubblico dominio).

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

DIRETTORE EDITORIALE DEL PRESENTE NUMERO

Raffaele Pinto

Istituto di Studi Filologici e Danteschi, Barcelona

COMITATO SCIENTIFICO DEL NUMERO

Romeo Bufalo, *Università della Calabria*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Lucinia Speciale, *Università del Salento*

Editoriale

Carla Rossi e Raffaele Pinto

8-9

Zarathustra's dream: Nietzsche's lyrical 'other' midday

Carlo Chiurco

10-23

La filologia al servizio della storia del manoscritto W425 di Baltimora

Carla Rossi

24-35

La metafisica dell'odio nella canzone dantesca *Io son venuto al punto della rota*

Raffaele Pinto

36-48

Quaderni del SISD, Numero 1

Dante della formazione e Dante della purificazione in Ôe Kenzaburo

Gli anni della nostalgia

Erminia Ardissino

49-66

Dante Papers

I saggi americani di Borgese

Gandolfo Cascio

67-83

Dante e il mondo infero:

Hillman lettore (in)consapevole della *Commedia*

Mirco Cittadini

84-111

La ricezione di Dante nella Letteratura afroamericana:

Dante e Toni Morrison

Marianna Esposito Vinzi

112-124

Dante in João Guimarães Rosa

Francesco Luti

125-132

Biografie degli autori

133-135

Segnalazioni bibliografiche dai soci SISD

136-139

La ricezione di Dante nella Letteratura afroamericana: Dante e Toni Morrison

MARIANNA ESPOSITO VINZI

Il dibattito sulla schiavitù è stato uno dei maggiori della storia americana. L'istituzione dello schiavismo, quale sistema economico-sociale, era già stato deplorato da Thomas Jefferson sul finire del XVIII secolo,¹ principale portavoce della sua abolizione definitiva, terzo presidente degli Stati Uniti d'America, fautore dell'indipendenza americana dalla madrepatria britannica che si ebbe il 4 luglio del 1776, atto che segna la nascita degli Stati Uniti d'America.

La Guerra di secessione americana, nota anche come Guerra civile americana, 1861-1865, aveva fatto oltre seicentotrenta mila morti, una tragedia immane per ottenere l'unificazione nazionale di cui l'abolizione della schiavitù era diventata la condizione principale. Tra il 1865 e il 1870 il Congresso degli Stati Uniti ratificò una serie di articoli coi quali si estendeva ai neri il riconoscimento dei diritti civili e politici di cui godevano gli altri cittadini americani e dunque anche il diritto di voto. Vero è che i nuovi principi costituzionali non trovarono riscontro nella loro applicazione pratica per cui le discriminazioni razziali si perpetuarono. Sorsero anche società segrete, quali il Ku Klux Klan, che commisero ogni sorta di soprusi a danno dei neri e centinaia di delitti, senza che le autorità federali riuscissero a stroncare la loro attività.²

All'indomani della fine della guerra per gli afroamericani la lotta per i diritti civili non faceva che cominciare. Altro era aver dichiarata abolita la schiavitù, altro inserire i neri nella società americana trasformandoli in cittadini alla pari dei bianchi. Di fatto, l'inserimento fu lento e contrastatissimo negli Stati del Sud e possiamo ben dire che non sia ancora interamente

¹M. A. Jones, *Storia degli Stati Uniti. Un popolo e la sua libertà*, Milano, Bompiani, 1984, pp. 80-81.

²A. Desideri, *Storia e storiografia: dalla organizzazione del movimento operaio alla crisi del colonialismo*, Messina-Firenze, Casa editrice G. D'Anna, 1988, pp. 157-158.

compiuto. Come disse Frederick Douglass nella prima delle sue tre autobiografie:³ “il nero si era liberato di un solo padrone per divenire schiavo della società”.

Lotta che si è protratta per un secolo intero e che è stata strenuamente portata avanti nella seconda metà del Novecento da Martin Luther King il quale, pacifista convinto (premio Nobel per la Pace nel 1964) aveva sempre denunciato le condizioni di miseria e di degrado dei ghetti neri delle metropoli americane ed aveva costantemente esortato i politici al governo all'azione.

Celebre la sua frase “Non ho paura della cattiveria dei malvagi, ma del silenzio degli onesti” pronunciata il 28 agosto del 1963 a Washington in occasione del suo famoso discorso “I have a dream”⁴ per attirare l'attenzione del pubblico sulla discriminazione razziale e per chiedere una legislazione che proteggesse i diritti civili degli afroamericani, desiderosi di partecipare alla democrazia americana e fieri del loro contributo alla civilizzazione statunitense. Quel suo costante invito all'azione e la ferma condanna della mancanza di coraggio, della inazione, della apatia, dei vili che vivono nella indifferenza tanto al bene quanto al male di dantesca memoria, la sua lotta per guadagnare la parità dei diritti di fronte alla legge per i cittadini di qualsiasi razza, che fu la scelta di fondo della breve vita di Martin Luther King, assassinato nel 1968,⁵ a soli 39 anni:

“[...]l'anime triste di coloro

che visser senza 'nfamia e senza lodo” (*Inf.* III, 35-36).

³ F. Douglass, (1818-1895) fu un abolizionista, scrittore e il leader più importante del movimento per i diritti degli afroamericani nel XIX secolo. Fu autore di tre autobiografie in cui descrisse la sua vita di schiavo: *The Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave (1845)*, *My Bondage and My Freedom (1855)* e *Life and Time of Frederick Douglass (1881)*.

⁴ C. Carson, *The Autobiography of Martin Luther King, Jr*, New York, ABACUS, 2000, pp. 223-227.

⁵ Nello stesso anno 1968 fu annunciata una esposizione che segnerà un punto di svolta importante per la cultura afroamericana, esposizione che fu poi inaugurata nel gennaio del 1969 al Metropolitan Museum di New York. Intitolata *Harlem on My Mind*, sotto forma di un ritratto storico e racconto dell'identità e della tradizione culturale di Harlem (quartiere afroamericano celebre per i suoi scrittori, musicisti, poeti, pittori e la vita insonne dei suoi tanti night-clubs), il curatore Allon Schoener esponeva al pubblico, per la prima volta, fotografie, scritti, diapositive, film, documenti, musiche ed oggetti della cultura afroamericana, un vero inno alla gloria dell'immigrazione africana negli Stati Uniti.

Venti anni dopo, nel 1988, James Cameron inaugurava a Milwaukee, nel Wisconsin, il primo Museo americano dell'Olocausto nero, per accendere i riflettori sulla storia di oltre trecento anni di schiavismo negli Stati Uniti.

L'interesse degli afroamericani⁶ per la *Commedia* risale al 1800, all'avvio degli studi danteschi negli Stati Uniti.⁷ Uno dei temi che interessò i lettori, e diversi autori afroamericani, fu il proposito del poeta fiorentino di denunciare con la sua opera le disuguaglianze sociali. In ciò individuaronò una relazione tra la loro storia e Dante, tanto da adottarlo come emblema della lotta per la verità e l'uguaglianza tra gli uomini.

Inoltre, il passaggio di Dante pellegrino dall'inferno al paradiso fu letto come la fuga biblica dall'Egitto verso la Gerusalemme promessa: il paradigma dell'esodo biblico risultò dunque di particolare fascino ed interesse per un popolo, come quello nero statunitense, da poco uscito dalla schiavitù.

Paradigma della libertà dunque, capace di garantire loro l'accesso alla cultura europea ed anche, letto in chiave religiosa, allegoria della liberazione dell'anima dalle catene del peccato.⁸ Dante cominciò a rappresentare dunque per gli statunitensi e per la giovane società americana, a partire dall'Ottocento, un modello etico, oltre che culturale, in quanto incarnava gli ideali di unità nazionale, di libertà e responsabilità civile necessari alla unificazione degli stati americani e alla abolizione della schiavitù. Un Dante unionista all'indomani della Guerra Civile del 1865, che offriva, con la *Divina Commedia*, la pace socio-politica alla giovane

⁶ Termine che denota i discendenti degli africani schiavizzati divenuti di nazionalità statunitense, in inglese Afro-American oppure Black American.

⁷ Come evidenziato da Rino Caputo (In *Il pane orzato*, Roma, Euroma La Goliardica, 2003) tra Dante e l'America esiste una relazione speciale frutto di una grande sensibilità mostrata dalla cultura americana nei confronti del poeta fiorentino fin dal costituirsi della identità statunitense, sganciata dal ceppo anglosassone. Attenzione crescente della cultura nordamericana nei confronti di Dante che trova il suo punto di snodo nel primo Novecento (con T.S. Eliot, Ezra Pound e il primo grande dantista americano Charles Singleton) ma che affonda le sue radici già nel 1800 con Lorenzo Da Ponte e con l'ingresso ufficiale di Dante Alighieri nella letteratura americana nel 1867, anno in cui i poeti statunitensi Henry Wadsworth Longfellow, James Russell Lowell e Oliver Wendell Holmes pubblicarono la prima traduzione completa in lingua inglese della *Divina Commedia*.

⁸ «Dante the pilgrim's journey is of interest to religious readers for its potential relevance as an allegory on freeing one's soul from bondage to sin» in D. Looney, *Freedom Readers. The African American Reception of Dante Alighieri and the Divine Comedy*, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 2011, p. 11.

nazione statunitense, in un discorso che, pregno di abolizionismo e di libertà, partendo dalla sua Firenze medievale, andava allargandosi ad una dimensione cosmopolita internazionale.⁹ La spinta decisiva verso la Commedia da parte degli afroamericani fu data precisamente nel 1828¹⁰ da una esposizione in un museo delle cere della città di Cincinnati dei tre regni. Come sappiamo, per Dante coloro che popolano i cerchi più bassi dell'inferno sono le cosiddette "anime nere" ("poor old negro, condemned to his place in hell where he will now freeze forever, in eternal death!¹¹") per cui, in una città del Middle West, rifugio per gli afroamericani poiché l'Ohio era uno Stato a favore dell'abolizionismo, in un periodo storico in cui fortissime erano le tensioni razziali, l'interpretazione che si diede alla mostra - L'uomo nero era libero a Cincinnati, oppure era uno schiavo conficcato nell'abisso più profondo dell'inferno delle piantagioni? - fu a sfondo prevalentemente sociale e può essere letta come il primo punto di connessione tra l'Inferno dantesco e la cultura afroamericana.¹²

⁹ Vincenzo Botta, *Dante as Philosopher, Patriot and Poet*, New York, Charles Scribner & Co., 1865.

¹⁰ L'anno prima, 1827, Frances Milton Trollope (1779-Firenze 1863), femminista e antischiavista, nel primo capitolo del suo *Le Maniere degli Americani (Domestic Manners of the Americans)* fa riferimento all'*Inferno* di Dante I, 22-27 quando descrive il suo arrivo alla foce del Mississippi, partita da Londra con i suoi tre figli, nel giorno di Natale di quello stesso anno, dopo sette settimane di viaggio: "Non avevo mai assistito a una scena tanto desolante quanto questa entrata nel Mississippi. L'avesse vista Dante, avrebbe realizzato, dai suoi orrori, le immagini di un'altra bolgia. Un solo oggetto emergeva dalle correnti d'acqua, l'albero di un'imbarcazione da lungo tempo sfasciata nel tentativo di attraversare la banchina; ed era ancora in piedi, un tetro testimone della distruzione che aveva avuto luogo, e il profeta di quella futura". Sopravvissuta, con i suoi figli, alla traversata dell'Atlantico, pericolosa a quel tempo, alla vista dell'imbarcazione naufragata non può non pensare al pericolo scampato: come il pellegrino Dante, anche lei si è imbarcata in un viaggio pericoloso in quello che era il Nuovo Mondo, come una novella Ulisse. Il suo racconto, disseminato di citazioni dantesche, è in parte una guida turistica, in parte un saggio, in parte uno studio sociologico sui costumi degli americani.

¹¹ Linus Everett in «The Trumpet and Universalist Magazine», Boston, Massachusetts, 1842-1862, Library of Congress <https://www.loc.gov/item/2006255220/>

¹² Dante arriverà anche nel mondo del cinema afroamericano agli inizi del Novecento. Spencer Williams (1893-1969), uno dei primi afroamericani ad aver debuttato sul grande schermo da regista e da attore, nel 1944 girò un film dal titolo *Go Down, Death!*, riduzione cinematografica, tra horror e fantasy, dell'italiano film muto *L'Inferno* diretto da Giuseppe de Liguoro, Adolfo Padovan e Francesco Bertolini del 1911. Nel suo film Spencer Williams usa l'opera di Dante in un modo nuovo nella cultura afroamericana: il personaggio principale, Jim Bottoms, vive la sua personale esperienza nell'infernale segregazione sociale raccontando i suoi desideri legati all'emancipazione sociale e culturale.

Sorprendente è vedere come Dante, tanto l'opera quanto la vicenda biografica, abbia assunto il ruolo di *exemplum* rispetto ai temi dell'abolizionismo, delle ingiustizie politiche, delle ineguaglianze razziali, dell'integrazione e dei diritti civili (in autori unionisti e abolizionisti quali Emerson, Lowell, Norton, Longfellow). Dopo tutto, lui era stato all'inferno e ne era ritornato, dunque chi meglio di lui poteva comprendere i problemi legati alla segregazione razziale, laddove forti discriminazioni e atti di violenza contro i neri erano la negazione dei più elementari diritti civili.¹³

Per quanto riguarda il tema della schiavitù, un elemento fondamentale della letteratura afroamericana è la *slave narrative*.

Apparsa in Inghilterra e in America durante il XVIII e il XIX secolo, la narrativa prodotta dagli africani sul suolo britannico, dagli schiavi fuggiaschi e da migliaia di uomini e donne venduti negli Stati Uniti costituisce una delle prime manifestazioni letterarie della letteratura nera. La deportazione commerciale caratterizzava le vite degli africani: come schiavi appartenevano ad un padrone, "the man to whom we belonged",¹⁴ in quello che era l'assoggettamento, la costrizione a sopportare, corpo e anima – body and soul – le catene dell'inferno.

In una sorta di risveglio – awakening – della loro consapevolezza di essere un prodotto del commercio transatlantico, la loro narrativa traccia una relazione tra la loro vita e l'economia dello schiavismo.

A partire dagli anni '60 del secolo scorso, quando negli Stati Uniti si sono affermati i movimenti per i diritti civili degli afroamericani con il *1960s Civil Rights Movement*, i cui obiettivi erano di porre fine alla segregazione razziale e alla discriminazione contro gli afroamericani e per garantire loro il riconoscimento legale e la protezione dei diritti di

¹³ «After all, he had been to hell and back, so why couldn't he be expected to help them deal with the segregated bus stations of Alabama and Mississippi in the early 1960s, to name only one challenge that black citizens of this country have had to overcome?» in D. Looney, *Freedom Readers. The African American Reception of Dante Alighieri and the Divine Comedy*, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 2011, p. 2.

¹⁴ In *The Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African. Written by Himself*, del 1789, uno dei primi romanzi scritti da uno schiavo di cui abbiamo notizie.

cittadinanza elencati nella Costituzione americana, tra gli scrittori afroamericani che si sono interessati a Dante interessante è il caso di Amiri Baraka¹⁵, Toni Morrison e Gloria Naylor.¹⁶

DANTE E TONI MORRISON

Con Toni Morrison (nata Chloe Ardelia Wofford, 1931-2019), Premio Nobel per la letteratura nel 1993, prima scrittrice nera a riceverlo, la narrativa afroamericana, a lungo confinata al

¹⁵ Amiri Baraka (1934-2014) nel 1965 diede alle stampe un piccolo libro destinato ad avere un grande successo editoriale: *"The System of Dante's Hell"* (New York, Akashic Books, Brooklyn, 1965; 2016 by Amina Baraka) impietoso ritratto del segregazionismo degli anni '60 del secolo scorso, opera in cui l'autore legge la struttura dell'Inferno dantesco in base ai problemi della società in cui viveva, in quell'America definita da Baraka "a hell run by devils", per mostrare l'inferno vissuto in terra. Un inferno governato da diavoli dunque, quei diavoli bianchi fautori della segregazione razziale dagli anni Cinquanta ai Settanta del Novecento, durante il periodo che attraversa la Black Revolution. Baraka trova nell'opera dantesca terreno fertile per la descrizione di quanto accadeva in quegli anni: il 21 febbraio del 1965 fu assassinato Malcolm X, noto attivista per i diritti degli afroamericani e il 4 aprile del 1968 fu assassinato Martin Luther King. Anno importante fu il 1965 anche perché segnava il settimo centenario della nascita di Dante. Per Baraka l'Inferno dantesco altro non è che uno stato mentale dei neri che sebbene si sforzino sono destinati ad essere invisibili in un mondo di bianchi, sentendosi esuli, come lo era stato per Dante, in quella che loro malgrado è diventata la propria terra. La *blackness* è identificata dunque con *l'invisibilità* da Amiri Baraka, che nel dramma della segregazione razziale intende rappresentare anche la condizione dell'uomo moderno perduto nella "folla solitaria" con le sue ansie e le sue debolezze, secondo la felice definizione del sociologo David Riesman in *The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character* del 1950.

¹⁶ Gloria Naylor (1950-2016), in *Linden Hills* (New York, Penguin Books, 1985) legge l'Inferno di Dante attraverso la lente del sogno americano, interpretato da Naylor come un inferno in cui purtroppo contano solo la razza e la classe. L'autrice racconta la storia della famiglia di Luther Nedeed, agente immobiliare nel quartiere di Linden Hills: protagonisti sono due artisti ventenni che vengono dal ghetto dietro la collina, collina che allude ai vari gironi infernali, e il loro andare di esperienza in esperienza, parlando dei loro desideri legati all'emancipazione sociale e culturale richiama il viaggio di Dante. Sulla loro scuola, molto mal frequentata, c'è scritto: *"Abandon ignorance, ye who enter here"*, dove il celebre verso dantesco *"abbandonate ogni speranza"* si trasforma in un inno all'emancipazione poiché solo attraverso l'istruzione, l'educazione scolastica, si può uscire dalla disperata vita del ghetto, con le sue brutture e le sue miserie.

marginale come genere minore, conquista un ruolo centrale nella letteratura degli Stati Uniti e si impone all'attenzione di un pubblico sempre più vasto.¹⁷

Discendente da schiavi, di famiglia operaia nella quale la difesa della dignità e l'aspirazione alla cultura erano valori imprescindibili per la riuscita sociale, nei suoi romanzi Morrison espone gli effetti alienanti e disumanizzanti del razzismo.

Già come per Primo Levi, con la sua lettura dell'Inferno dantesco rivissuto nei campi di concentramento nazisti, la lettura e l'adattamento dell'Inferno di Dante, in un contesto di ricezione creativa, consente a Morrison di comprendere meglio il tormento e la sofferenza che è l'America segregazionista e razzista degli anni '50 e '60 del 1900.

Traduzione e adattamento dell'Inferno dantesco dunque, come evidenziato dal critico statunitense Brent Hayes Edwards in *The Practice of Diaspora*,¹⁸ laddove la traduzione diventa l'atto essenziale di definizione della cultura della diaspora: la traduzione e l'adattamento legano la cultura degli emigrati e del loro paese di partenza con la cultura del paese di arrivo. Per gli scrittori afroamericani, in una sorta di transizione dalla cultura del loro passato di discendenti di schiavi, giunti in America dall'Africa su barconi, a quella del loro presente, Dante diventa centrale nella loro pratica di lettori e di scrittori di colore in relazione ai paradigmi culturali della letteratura dantesca, come quello di essere stato un autore in esilio. Dante, una figura inusuale di diaspora nella quale riconoscersi e alla quale attingere per gettare luce alle loro personali esperienze di "esiliati".

Nei romanzi di Morrison, la storia della schiavitù americana, che è memoria e verità storica (Morrison parte sempre dal dato offerto dalla realtà dei fatti storici così come si sono verificati, costruendo un romanzo intorno ad un evento reale, spesso nuclei drammatici di vicende molto tristi che, attraverso la sua penna si dilatano a contenere l'inenarrabile) *darkness and color* diventano potenti metafore nella sua scrittura, di quella *slave narratives* attraverso la quale la scrittrice tenta di dare voce alla vita interiore di generazioni di uomini e donne schiavi che non avevano avuto la possibilità di esprimerla.

Nel mondo narrativo della scrittrice il confine tra vita e morte è costantemente attraversato e la natura non solo attenua l'orrore, ma è sensibile alla sofferenza, è presenza consolatrice, è

¹⁷ Morrison, *Romanzi*, a cura e con un saggio introduttivo di Alessandro Portelli e uno scritto di Marisa Bulgheroni. Cronologia di Chiara Spallino Rocca. Traduzioni di Franca Cavagnoli, Silvia Fornasiero e Chiara Spallino Rocca, Milano, I Meridiani Mondadori, 2018, p. 11.

¹⁸ B. Hayes Edwards, *The Practice of Diaspora: Literature, Translation, and the Rise of Black Internationalism*, Cambridge, Harvard University Press, 2003.

dispensatrice generosa di verità per lo schiavo cui è negata la stessa dignità e identità di individuo. La natura sembra offrire quella speranza di salvezza che la storia nega.

In *L'occhio più blu* (*The Bluest Eye* pubblicato nel 1970, suo romanzo d'esordio) Dante gioca una piccola parte, sebbene significativa.

Il romanzo racconta la storia di una bambina afroamericana di undici anni, Pecola Breedlove. Morrison cerca di far trasparire dalla vicenda del singolo, in questo caso una bambina, il destino dell'intera cultura nera. Pecola vuole essere amata, cerca amore intorno a lei ed ha capito che nel mondo in cui vive, caratterizzato da razzismo e violenza, è più facile essere amati se si è bianchi. Desidera dunque avere la pelle bianca e gli occhi blu come Shirley Temple, l'attrice scomparsa nel 2014 celebre per i suoi ruoli nel cinema quando era bambina, con i suoi riccioli biondi e gli occhi blu. L'infanzia della piccola Pecola, stuprata dal padre alcolizzato, "con l'alito che sapeva di collutorio Listerine e di Lucky Strike" e abusata psicologicamente da un ciarlatano che si spacciava per veggente e santone guaritore, Soaphead Church, il quale le promette di farle avere gli occhi blu che tanto desidera, si svolge in una piccola cittadina dell'Ohio, Lorain, cara a Toni Morrison che vi aveva trascorso la sua giovinezza. Pecola affronta l'anonima infelicità della sua casa, "ogni notte, senza eccezioni, pregava per avere gli occhi blu",¹⁹ "Una ragazzina che voleva uscire dal pozzo della sua negritudine per vedere il mondo con gli occhi blu":²⁰ la vergogna che prova per lo stupro subito, la rabbia che la invade e lo sgomento nel momento in cui partorisce un bambino morto si accompagnano agli insulti e al disprezzo che subisce per il fatto di essere nera.

Morrison accompagna il lettore nei labirinti della mente malata e contorta di Soaphead, un pervertito sessuale, il quale da ragazzo era stato istruito attraverso la lettura dei classici della letteratura europea, tra cui Dante, e tra le sue disquisizioni tra il bene e il male adotta il poeta fiorentino in qualità di arbitro:

"Poiché la decadenza, il vizio, la sporczia e il disordine erano ovunque, riteneva che rientrassero nella Natura delle Cose. Il male esisteva perché Dio l'aveva creato. Lui, Dio, aveva fatto un errore di giudizio imperdonabile e grossolano: aveva progettato un universo imperfetto. I teologi giustificavano la presenza della corruzione come un mezzo tramite il quale gli uomini lottavano, venivano messi alla prova e trionfavano. Un trionfo dell'ordine cosmico. Ma quest'ordine, l'ordine di Dante, si realizzava nella classificazione minuziosa e

¹⁹ Morrison, *Romanzi*, Milano, I Meridiani Mondadori, 2018, p. 44.

²⁰ Morrison, *Romanzi*, pp. 163-164.

nella segregazione di tutti i livelli del male e di decadenza....Dio non aveva fatto un buon lavoro e Soaphead sospettava che lui avrebbe potuto fare di meglio. Era davvero un peccato che il Creatore non avesse cercato il suo aiuto.”

Nella visione di Dante il mondo è il trionfo dell'ordine del cosmo, Dio è sommo Bene, oggetto di amore e di desiderio. Soaphead cerca invece un sistema morale che possa giustificare la sua visione perversa del mondo: sostiene che Dio aveva progettato un universo imperfetto poiché non era stato capace di evitare che il male si producesse. Si attribuisce poteri innati, si sostituisce a Dio promettendo aiuto e guarigione alle persone malate e violenta sessualmente bambine con l'inganno di un gelato giustificandosi agli occhi di Dio mediante l'utilizzo delle parole della Bibbia: “Lasciate che i piccoli vengano a me”.

Toni Morrison anela ad una terra nuova quando chiude il romanzo *L'occhio più blu* scrivendo (e sembra ricordarci quella *Terra desolata* di eliotiana memoria nella quale Eliot utilizza l'Inferno dantesco per descrivere il mondo moderno come un universo infernale): “Questa terra è inadatta a certi tipi di fiori. Certi semi non li vuole nutrire, certi frutti non li vuole portare, e quando la terra uccide di sua volontà, noi ce ne facciamo una ragione e diciamo che la vittima non aveva diritto di vivere. Abbiamo torto, naturalmente, ma non importa. E' troppo tardi. Perlomeno qui, alla periferia della mia città, tra i rifiuti e i girasoli della mia città, è molto, molto, troppo tardi”. Qui Morrison ricorda i versi della poetessa Margaret Walker, scomparsa nel 1998, del suo poema *Per il mio popolo* del 1992 (*For My People*): “Per il mio popolo che canta dovunque i suoi canti di schiavitù, in memoria delle ore amare quando scoprimmo che eravamo neri e poveri e piccoli e diversi, per i ragazzi e le ragazze che si andavano facendo, nonostante tutto, Uomini e Donne a partorire bambini per poi morire di tisi e linciati. Che sorga una terra nuova, che nasca un mondo diverso!”

“*What is hell?*”, cos'è l'inferno fu chiesto a Toni Morrison durante un'intervista. Morrison cerca di fornire delle risposte a tale domanda:²¹ “*L'inferno è in testa*”, “*Hell in the head*”, è nella dicotomia sociale bianchi/neri, l'inferno è nella frustrazione, nell'essere non umanità ma “*ombre di umanità*”, “*shadows of humanity*”, come ripete spesso la scrittrice, riferendosi al poeta T.S. Eliot:²² “Siamo figure senza forma, ombre senza colore, forza paralizzata, gesto

²¹ J. Wilson, *A Conversation with Toni Morrison* (1981), in Danille K. Taylor-Guthrie, *Conversations with Toni Morrison*, edited by Danille K. Taylor-Guthrie, Jackson, University Press of Mississippi, 1994, p.32.

²² *Who is T.S. Eliot?* In *The System of Dante's Hell*, New York, Akashic Books, Brooklyn, 1965; 2016 by Amina Baraka, p.139. La citazione è tratta da Dante's *Purgatory*, XXI Canto, lines 133-136: *Now you can*

privo di moto... e io vi mostrerò qualcosa di diverso, dall'ombra vostra che al mattino vi segue a lunghi passi, o dall'ombra vostra che a sera incontro a voi si leva; vi mostrerò la paura in una manciata di polvere”, chiaro rimando a Purg. 21, 133-136.

Quell'inferno della solitudine, del frantumarsi dell'essere e anche della verità della conoscenza, delle lotte contro il destino e contro le forze perverse del mondo, e dell'uomo contro se stesso di cui ci narra il romanziere britannico Malcolm Lowry (1909-1957) in *Sotto il vulcano* (1947),²³ opera letta dal critico francese Maurice Nadeau come “una allegoria della Redenzione con il suo bravo inferno in fondo alla strada, una sorta di *Divina Commedia* ubriaca”, quelle “figure desolate, vaganti nel freddo perpetuo del mondo che ci circonda” di cui ci racconta la poetessa statunitense Louise Glück (1943-2023) nella poesia *Nest*, tratta dalla raccolta *Vita Nova* (1999).²⁴ Quel mondo freddo in cui vivono i protagonisti dei romanzi di Morrison, quello stesso freddo in cui si muove Lucifero, come lei stessa dirà: è il mondo della segregazione ad essere freddo (I am awake in your cold world), dei ghetti, emblema della segregazione residenziale (dead slums), poiché è il mondo della paura (To me fear is much more).²⁵ Quei ghetti nei quali si muovono i dannati dell'*Inferno* dantesco, simbolo del degrado sociale e della intensa afflizione della vita dei neri, metafora dell'inferno su terra della segregazione razziale e residenziale²⁶ di cui ci aveva parlato il presidente Theodore Roosevelt (1858-1919), lettore di Dante, nel suo saggio *Dante and the Bowery* del 1913.²⁷

understand the force of love that warms me toward you, so that I forget our vanity and treat the shadows like the solid substance, traduzione di Henry Francis Cary del 1814, London, Wordsworth Editions, 2009.

²³ M. Lowry, *Under the volcano*, New York, Reynal and Hitchcock, 1947.

²⁴ L. Glück, *Poems 1962-2020*, England, Penguin Classics, 2021.

²⁵ C. C. Denard, *Toni Morrison. Conversations*, Jackson, University Press of Mississippi, 2008.

²⁶ Negli Stati del Sud, a forte maggioranza di colore, si vietò ai neri di comparire sia nei quartieri che nei luoghi pubblici frequentati dai bianchi.

²⁷ La Bowery era una delle più antiche avenue di Manhattan. Seguiva il tracciato di una strada che da campestre nel XVII secolo, dalla fine dell'Ottocento, con la rivoluzione industriale si trasforma in una mostruosa strada fatta di acciaio e cemento, di abitazioni orribilmente degradate popolate da barboni, miserabili e disgraziati, di sordidi locali notturni frequentati da artisti improvvisati e squattrinati che Roosevelt paragona ai dannati dell'*Inferno* dantesco. La ferrovia sopraelevata, che fu costruita sul viadotto della strada, la sfigurò completamente come una mostruosa cicatrice di acciaio, che Theodore Roosevelt paragonò all'*Inferno* dantesco nel quale sia ammassano i miserabili, i reietti, i morti di fame. Nel saggio Roosevelt elogia ampiamente il sincretismo culturale di Dante, il fatto che riesca a mettere insieme i grandi nomi dell'antichità classica con i personaggi della Firenze del suo tempo, ne elogia la grandezza, “*the*

Quell'essere svegli, *awake*, e non persi nel sonno della ragione ("And as a man whom sleep hath seized I fell, e caddi come l'uom cui sonno piglia", Inferno III 136), quella discesa negli inferi del maelström di cui parla Edgar Allan Poe nel suo racconto del 1841,²⁸ laddove chi sopravvive ne risulta trasformato profondamente nel fisico e nello spirito.

Quella paura che viene dalla percezione del disordine, del caos, della violenza, della *duress* del dominio razzista e della conseguente consapevolezza del popolo nero della sua grandezza per ciò che è riuscito a fare in termini di resistenza, riscatto e dignità, nonostante tutto.

Nel 1998, cinque anni dopo aver ricevuto il Premio Nobel, la romanziera dà alle stampe *Paradiso*, il suo settimo degli undici romanzi da lei pubblicati. In *Paradiso* Morrison esprime la condizione disperata e infernale dell'uomo di colore nella società dominata dai bianchi e dall'ingiustizia razziale. La scrittrice descrive come in una America dilaniata da abusi di ogni tipo contro i neri, la carica visionaria dei suoi padri fondatori, desiderosi di creare un paradiso in terra abitato solo da gente di colore, senza discriminazioni e senza le violenze perpetrate dai bianchi, cederà il posto invece solo ad intolleranza ed odio per la diversità.

"Non lasciate ogni speranza all'inizio di questo romanzo, dove le primissime parole annunciano quanto accadrà:²⁹ uccidono prima la piccola Bianca, poi per gli altri ci sarà tempo". Qui siamo in un contesto di ricezione creativa: non è nell'Inferno di Dante che penetriamo ma è come se lo fossimo: siamo nel Paradiso di Toni Morrison, quel Paradiso annunciato già nel titolo del romanzo. Come sempre in Toni Morrison, è nella complessità del cuore e della memoria che tutto si gioca, sul filo di storie terribili e commoventi di donne umiliate e massacrate, in un concerto di voci organizzate alla maniera di William Faulkner (1897-1962) suo maestro, come lei dirà più volte, poiché per Faulkner, e dunque per Morrison, i personaggi hanno bisogno della comunità che li circonda per imparare a conoscere se stessi, l'idea di comunità come elemento fondante per la vita del singolo.

delightful power of penetrating through the externals into the essentials" ossia la capacità di Dante di "riuscire a penetrare nell'essenziale" e mette in risalto l'abilità del poeta fiorentino nel saper riconoscere negli uomini le grandi qualità umane che li contraddistinguono, l'avversione per la neutralità e dunque la loro capacità di azione nella politica e nel governo del loro tempo.

²⁸ E. Allan Poe, *A Descent into the Maelström*, in *The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe*, New York, Barnes & Noble, 2015.

²⁹ Divina Commedia, Inferno III 9, "Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate", "All hope abandon, thou who enter here", tradotto da Henry Francis Cary nel 1814, London, Wordsworth Editions, 2009.

In *Paradiso* infatti, c'è tutta la comunità afroamericana a gioire di una vita condivisa, in accordo con la gioia proclamata nei Vangeli del Nuovo Testamento: il paradiso per Morrison è tutt'altro che un'esistenza solitaria poiché in ogni sua proiezione c'è l'elemento corale, comunitario, laddove la scrittura tenta di ritrovare una relazione tra letteratura e vita pubblica. Nel 2018 Jean-Louis Kuffer, critico letterario e scrittore, ebbe modo di intervistarla e le chiese: “Qual è la vostra idea dell'inferno? Come ve lo immaginate?”. Toni Morrison rispose: “Chi aveva detto che l'inferno sono gli altri? - L'enfer c'est les autres - Ah si, Sartre! Ebbene, non sono d'accordo. Noi tutti contribuiamo all'inferno. Lo facciamo con le nostre incompetenze, con le nostre mancanze. E come Dante, il sistema che lui utilizza di punire e di premiare, di chi rispetta le regole e che viene premiato e di chi invece trasgredisce e viene punito, è il libero arbitrio che noi abbiamo, la libertà di scegliere di fare del bene o del male”.³⁰

La Divina Commedia dunque indicata da Morrison come testo importante perché voce di quella libertà tanto cara a Dante, quella libertà che ci permette anche di fare del male, bella ma anche terribile in quanto fa sì che l'uomo possa creare l'inferno su terra. Quell'inferno di cui gli afro-americani sono stati protagonisti nei suoi romanzi, tra autobiografia, immaginazione e memoria.

Bibliografia

Opere di T. Morrison:

- / *The Bluest Eye*, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1970.
- / *Song of Solomon*, New York, Knopf, 1977; New York, Penguin Books, 1987.
- / *Beloved*, New York, Penguin Random House, 1987; New York, First Vintage Edition, 2004.
- / *Paradise*, New York, Knopf, 1998.
- / *Romanzi*, I Meridiani Mondadori, a cura e con un saggio introduttivo di Alessandro Portelli e uno scritto di Marisa Bulgheroni. Cronologia di Chiara Spallino Rocca. Traduzioni di Franca Cavagnoli, Silvia Fornasiero e Chiara Spallino Rocca, Milano, Mondadori, 2018.
- / *The Source of Self-Regard: Selected Essays, Speeches and Meditations*, New York, Random House, 2020.

³⁰ L'intervista è disponibile all'indirizzo : <https://www.revuelepassemuraille.ch/le-paradis-selon-toni-morrison/>

- P. Hill Collins, *Black Feminist Thought*, England, Routledge, 2009.
- G. Naylor, *Linden Hills*, New York, Penguin Books, 1985.
- M. Lowry, *Under the volcano*, New York, Reynal and Hitchcock, 1947.
- L. Glück, *Poems 1962-2020*, England, Penguin Classics, 2021.
- Dante *The Divine Comedy*, traduzione di Henry Francis Cary del 1814, London, Wordsworth Classics of World Literature, 2009.
- Dante Alighieri, *The Divine Comedy*, traduzione di Henry Wadsworth Longfellow del 1867, con illustrazioni di Gustave Doré, New York, Barnes & Noble, 2016.
- D. Looney, *Freedom Readers, The African American Reception of Dante Alighieri and the Divine Comedy*, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 2011.
- A. Baraka, *The System of Dante's Hell*, New York, Published by Akashic Books, 1965; 2016 by Amina Baraka.
- Harlem on My Mind. Cultural Capital of Black America, 1900-1968*, Metropolitan Museum of Art Exhibition, Edited by Allon Schoener, New York, Random House, 1968.
- A. Desideri, *Storia e storiografia: dalla organizzazione del movimento operaio alla crisi del colonialismo*, Messina-Firenze, Casa editrice G. D'Anna, 1988.
- J. Wilson, *A Conversation with Toni Morrison* (1981), in Danille K. Taylor-Guthrie, *Conversations with Toni Morrison*, edited by Danille K. Taylor-Guthrie, Jackson, University Press of Mississippi, 1994.
- Y. Christianse, *Toni Morrison: An Ethical Poetics*, New York, Fordham University Press, 2013.
- B. Cartosio; A. Portelli, *La nostra amatissima: intervista con Toni Morrison*, in <<Acoma. Rivista internazionale di studi nordamericani>>, II, 5, estate-autunno 1995.
- C. C. Denard, *Toni Morrison. Conversations*, Jackson, University Press of Mississippi, 2008.
- H. A. Baker Jr, *Blues, Ideology and Afro-American Literature. A Vernacular Theory*, Chicago, The University of Chicago Press, 1984.
- H. A. Baker Jr, *The Journey Back: Issues in Black Literature and Criticism*, Chicago, The University of Chicago Press, 1980.
- B. Hayes Edwards, *The Practice of Diaspora: Literature, Translation, and the Rise of Black Internationalism*, Cambridge, Harvard University Press, 2003.
- E. Allan Poe, *A Descent into the Maelström*, in *The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe*, New York, Barnes & Noble, 2015.